

ИПАКЧИЛИКДА ЯНГИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ЖОРИЙ ЭТИШ БУГУНГИ КУННИНГ ДОЛЗАРБ ВАЗИФАСИ

¹Хасанов Элбек Ражабали ўғли, ²Мирмуродова Шодиёна Умиджон қизи, ³Жумағулов
Қахрамон Алиевич

^{1,2}магистр, ТошДАУ, ³доцент, ТошДАУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14064649>

Аннотация. Ушбу мақолада янги ишланмаларнинг ипакчилик тармоғида тутган ўрни, пиллачилик ривожланган Хитой Халқ Республикасида, Ҳиндистон ва Вьетнамда эришилган ютуқлар тўғрисида қисқача тўхталиб ўтилган. Шу билан биргалликда, ҳозирда мамлакатимизда амалга ошириляётган долзарб муаммолар ҳамда Ипакчилик илмий тадқиқот институти олимлари томонидан ишлаб чиқаришига жорий этиляётган янги инновацион ишланмалар ҳақида фикр юритилган.

Калим сўзлар: тут ипак қурти, тут дарахти, озуқа базаси, тут плантациялари, инновацион ишланмалар, илмий тадқиқотлар, зот, нав, дурагай.

Аннотация. В этой статье рассказывается о роли новых инновационных разработок в шелковой отрасли, а также о достижениях таких развитых стран, как КНР, Индии и Вьетнама в этой области. Вместе с этим приведены актуальные в республике проблемы на сегодняшний день и инновационные исследования, проводимые учеными Научно-исследовательского института шелководства

Ключевые слова: тутовый шелкопряд, шелковица, кормовая база, тутовые плантации, инновационные разработки, научные исследования, порода, сорт, гибрид.

Abstract. This article describes the role of new innovations in the silk industry, as well as the achievements of developed countries such as China, India and Vietnam in this area. At the same time, current problems in the Republic today and innovative research conducted are presented by scientists of the Research Institute of Sericulture.

Keywords: silkworm, mulberry, fodder base, mulberry plantations, innovative developments, scientific research, breed, variety, hybrid.

Бугунги кунда кишлоқ хўжалигининг барча тармоқлари сингари пиллачилик тармоғини ҳам барқарор ривожлантириш борасида изчил ислоҳатлар олиб борилмоқда. Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11-сентябрдаги «Ўзбекистон 2030» стратегияси тўғрисида ПФ-158-сон фармонида “Пиллачилик соҳасида кластер тизими асосида 105 минг гектар янги тутзоларни барпо қилиш ва 1 миллиондан ортиқ янги иш ўринларини яратиш»¹ каби устувор вазифалар белгилаб берилган. Ушбу вазифаларни ижросини таъминлашда пиллачилик тармоғида фаолият юритаётган масъуллар, олимлар ва илғор пиллакорларнинг зиммасига катта маъсулят юкланади. Шу сабабали тармоқда илмий тадқиқотларни изчил олиб бориб, янги технологияларни жорий қилиш ва соҳадаги мавжуд муаммоларни ечимига қаратилган илмий йўналишлар устида изланишлар олиб бориш таълаб этилмоқда

Маълумки сўнги йилларда пиллачилик тармоғида тут ипак қуртини парваришлаб пилла этиштириш бир неча мавсумда амалга оширилмоқда. Бу эса мамлакатимизда этиштириляётган пилла хомашёсининг ҳажмига бевосита таъсир кўрсатиб, пиллаларни

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11-сентябрдаги «Ўзбекистон 2030» стратегияси тўғрисида ПФ-158-сон фармони

Йигирув фабрикалари ва тўқимачилик кластер корхоналарини мунтазам пилла хомашёси билан таъминлаб туриш имконияти тўғилмоқда. Натижада республикамиздаги мавжуд пиллани қайта ишлаш фабрикаларининг иқтисодий барқарорлиги таъминланиб, уларнинг экспорт салоҳиятини оширишга катта хизмат қилмоқда. Жумладан жорий 2024 йилининг ярим йиллигида мамлакатимиз пиллачилик тармоғида амалга оширилган ишларни бунинг яққол намунаси ҳисобланади (1-расм).

1-расм. Ипакчилик тармоғида 2024 йил биринчи ярим йилликда амалга оширилган ишлар

Юқоридагилардан келиб чиқиб, мамлакатимизда пилла хомашёсини етиштиришни кўпайтириш, унинг сифат кўрсаткичларини яхшилаш бугунги куннинг долзарб вазибаларидан ҳисобланади. Дунёда ипакчилик фани ва ишлаб чиқариши ривожланган Хитой Халқ Республикаси, Ҳиндистон ва Вьетнам каби давлатларида сифатли пилла хомашёси етиштириш, уни ҳосилдорлигини ва навдорлигини ошириш ҳамда технологик кўрсаткичларини яхшилаш борасида янги, самарали, илмий асосланган инновацион технологиялар ишлаб чиқилиб, кенг жорий этилмоқда. Ушбу технологиялар асосида Хитой Халқ Республикасида йил давомида 3-4 маротаба, Ҳиндистонда 2-3 маротаба саноат уруғлари парваришланиб, Хитойда 650 минг тонна, Ҳиндистонда 150 минг тонна пилла хомашёси тайёрлаб келинмоқда.

Мамлакатимизда ипакчилик соҳасини ҳозирги замон босқичида саноат корхоналари ва дунё бозори талабларига жавоб берадиган супер элита, элита ва саноатбоп дурагай уруғлар тайёрлаш, серҳосил тут навлари ва дурагайларини кўпайтириш орқали баҳор, ёз ва куз мавсумларида етиштириладиган пилла миқдори ва бир кути уруғдан олинadиган пилла ҳосилдорлигини ошириш билан бир қаторда пилла ва ипакнинг маҳсулдорлик кўрсаткичларини юқори даражага олиб чиқиш талаб этилади. Бунинг учун мавжуд насли уруғчилик станциялари, уруғчилик ва тутчиликка ихтисослаштирилган фермер хўжаликлари, пиллага дастлабки ишлов бериш ҳамда пилла йигирув саноат корхоналарини қайта жиҳозлаш билан бир қаторда ипакчиликда селекция ютуқларини кенг жорий этиш, ипак қурти зотлари ва тут навлари ҳамда дурагайлари бирламчи уруғчилигини ривожлантириш билан биргаликда, ипакчилик тармоғида илмий тадқиқот ишлари истиқболли мавзуларини белгилаш, талаб этилаётган муҳим муаммолар бўйича

илмий изланишлар олиб боришни кучайтириш бугунги куннинг долзарб муаммоси ҳисобланади.

Бу борада мамлакатимиз олимлари томонидан бир қатор илмий тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Жумладан, мамлакатимизнинг турли иқлим шароитига мос пилла ҳосилдорлиги ва технологик кўрсаткичлари юқори даражада бўлган “Мусаффо тола 1”, “Мусаффо тола 2” дурагайларини яратиш, ишлаб чиқариш синовларидан ўтказмоқдалар. Бундан ташқари саноат корхоналари талабларига жавоб берадиган ингичка толали “Майин тола 1”, “Майин тола 2” саноат дурагайлари яратилиб, давлат нав синаш комиссиясига топширилган.

Тут ипак қуртининг озуқа базасини яхшилаш мақсадида селекционер олимлар томонидан тутнинг янги яратилган Жарариқ 5, Жарариқ 6, Жарариқ 7, Жарариқ 8 ва Жарариқ 9 навларининг давлат нав синаш комиссиясидан ўтказилиб, ишлаб чиқаришга жорий этилиши келгусида янги тутзорларни ташкил этишида муҳим аҳамиятга эга. Шунингдек тут ипак қуртини тайёрланган уруғларни ювиш, қуритиш, пиллаларни жинсларга ажратиш, ипак қуртларига пилла ўратиш учун замонавий дасталар мажмуаси ва ипак қуртини плёнка остида боқишнинг янги технологиялари каби бир қатор илмий янгиликлар яратилиб келинмоқда.

Юқорида қайд этилган янги илмий ишланмалар техника ва технологияларни ишлаб чиқариш корхоналарига кенг қамровли жорий этиш, етиштириладиган пилла миқдорини кўпайтириш билан биргаликда унинг сифати ва технологик кўрсаткичларини яхшилашга олиб келади. Бу ўз навбатида саноат корхоналарини бир меъёрда ишлаши, аҳолини иш билан таъминлаш ҳамда ишлаб чиқарилаётган тайёр ипак газламаларини дунё бозорида муносиб ўрин эгаллашига хизмат қилади.

ФҲЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Насриллаев Б.У, Умаров Ш.Р, Жуманиёзов М.Ш , Худжаматов С.Х. Тут ипак қуртининг “Мусаффо тола 1” саноат дурагайи. Патент 2018.09.20 №ZAP 00025.
2. Насриллаев Б.У, Умаров Ш.Р, Жуманиёзов М.Ш , Худжаматов С.Х. Тут ипак қуртининг “Мусаффо тола 2” саноат дурагайи. Патент 2018.09.20 №ZAP 00026.
3. 3.Данияров У.Т, Ларкина Э.Л. Новые высокопродуктивные тонкошелковистые гибриды тутового шелкопряда.//Ташкент, 2018.с37-39.
4. Қўчқоров У.Қ, Умаров Ш.Р, Холматов Д.И, Жураев М.Ж. Жаҳонда яратилган тут навларининг Ўзбекистонда ташкил этилган коллекциясидаги навлари, шакллари ва дурагайлари.//Тошкент, 2012. 2-жилд.40-42-б.
5. Мирзаходжаева А, Садиков Д. Такрорий қурт боқиш даврида ипак қуртларини кичик ёшларда плёнка остида парваришлаш.//Тошкент, 2019. -№4,28-29-б.